

REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE EFICIENTE DE HARDWARE

Moises Uzcategui¹, Juan Pirela², David Albarran³, Wilson Gonzalez⁴, Savir Rivas⁵, Selwin Castellano⁶ Universidad Dr. José Gregorio Hernández¹⁻⁶. Maracaibo, Venezuela¹⁻⁶, MoisesUzcategui037@ujgh.edu.ve¹, Juanpirela572@ujgh.edu.ve², Davidalbarran341@ujgh.edu.ve³, wilsongonzalez230@ujgh.edu.ve⁴, savirrivass953@ujgh.edu.ve⁵, selwincastellano443@ujgh.edu.ve⁶

Resumen– En este proyecto se abordarán temas cruciales que han sido debatidos a lo largo del tiempo y que siguen siendo relevantes hoy en día, como la contaminación ambiental, el compromiso con el medio ambiente, el reciclaje y la reutilización de desechos eléctricos, entre otros. También se tratará la principal problemática relacionada con la contaminación masiva de hardware desechado debido a las constantes actualizaciones de dispositivos electrónicos a través de los años, lo que genera riesgos para la salud de los ciudadanos al exponerse a los químicos liberados en los suelos y aire por estos materiales. El proyecto se enfocará en áreas clave del Municipio San Francisco, estado Zulia, específicamente en su urbanización y se llevará a cabo en un plazo de tiempo adecuado para el diseño, desarrollo y ejecución de la propuesta tecnológica y ecotecnica.

El impacto potencial es relativamente significativo, abriendo puertas en el área de ingeniería para el Diseño y desarrollo de prototipos virtuales (modelos en 3D) de contenedores modulares y del sistema para la clasificación eficiente de los residuos electrónicos (e-waste), también ofreciendo nuevos programas de reciclaje electrónico, creando oportunidades de empleo verde y fomentando alianzas con empresas e instituciones en la zona. Además, este proyecto se encuentra alineado con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, ODS 12: Producción y Consumo Responsables, y ODS 13: Acción por el Clima. Este proyecto también se encuentra alineado con los objetivos del Plan de la Patria (2019 - 2025), específicamente en su Objetivo Histórico N° 5, que busca contribuir a la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.

Palabras clave-- Compromiso ambiental. Empleo verde. Propuesta Tecnológica. Residuos Electrónicos. Responsabilidad social.

Abstract– This project addresses crucial and long-standing debated topics that remain relevant today, such as environmental pollution, environmental commitment, recycling, and the reuse of electrical waste, among others. It also tackles the primary issue related to the massive pollution caused by discarded hardware due to constant electronic device updates over the years, which poses health risks to citizens exposed to chemicals released into the soil and air by these materials. The project focuses on key areas of the San Francisco Municipality, Zulia state, specifically within its urbanization, and will be carried out within a suitable timeframe for the design, development, and execution of the technological and ecotechnical proposal.

The potential impact is significantly meaningful, opening doors in the engineering field for the design and development of virtual prototypes (3D models) of modular containers and a system for the efficient classification of electronic waste (e-waste). It also offers new electronic recycling programs, creates green job opportunities, and fosters alliances with companies and institutions in the area. Furthermore, this project is aligned with the following Sustainable Development Goals (SDGs): SDG 11: Sustainable Cities and Communities, SDG 12: Responsible Consumption and Production, and SDG 13: Climate Action. This project is also aligned with the objectives of the Plan de la Patria (2019 - 2025), specifically Historical Objective No. 5, which seeks to contribute to the preservation of life on the planet and the salvation of the human species.

Keywords– Environmental commitment. Green employment. Technological proposal. Electronic waste. Social responsibility.

I. INTRODUCCIÓN

La gestión ineficiente de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE o e-waste) constituye una problemática ambiental y de salud pública de creciente criticidad en contextos urbanos. En el Municipio San Francisco, estado Zulia, la constante actualización de dispositivos electrónicos y la consecuente contaminación masiva de hardware desechado generan riesgos significativos para la salud de los ciudadanos, por la exposición a los químicos que liberan estos materiales. De verdad que la mala gestión provoca la pérdida de materiales reciclables muy valiosos y la contaminación del suelo, el agua y el aire, lo cual representa una amenaza considerable para el medio ambiente.

La necesidad de una solución técnica se justifica por la gravedad de estos riesgos y la falta de una infraestructura organizada que ayude a la gente a reciclar. El proyecto se enfoca en la urbanización de San Francisco, Zulia, para abordar estos desafíos. Este trabajo está firmemente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), buscando mitigar los riesgos, abrir puertas al desarrollo de software y promover la creación de empleos verdes. La contribución del proyecto a la Agenda 2030 se detalla en la Tabla I.

Para resolver el problema principal —¿Cómo puede un sistema de clasificación y gestión de residuos electrónicos, mitigar la contaminación ambiental y los riesgos para la salud en la urbanización San Francisco, Zulia?, este artículo detalla el diseño y la validación de este sistema para el Reciclaje y Reutilización de Hardware. La propuesta tecnológica para la solución de este problema se centra en diseñar y desarrollar prototipos en modelos 3D de contenedores y del sistema para la clasificación eficiente de residuos electrónicos en el Municipio San Francisco, Zulia, basándose en una categorización clara del hardware.

TABLA I
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ODS	JUSTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO
ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles	Apoya la creación de ciudades más sostenibles al mejorar la calidad ambiental, reducir la contaminación y proteger la salud de los habitantes.
ODS 12: Producción y Consumo Responsables	Promueve la reducción de residuos electrónicos al incentivar la reutilización y el reciclaje de hardware, creando un ciclo de vida más sostenible para los dispositivos.
ODS 13: Acción por el Clima	Aumenta la conciencia sobre la contaminación ambiental y contribuye directamente a la reducción de la contaminación al dar una segunda vida a los dispositivos.

Fuente: Adaptado de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas

Este proyecto se encuentra alineado con los objetivos del Plan de la Patria (2019-2025), específicamente en su Objetivo Histórico N° 5, que busca contribuir a la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana [4]. El sistema propuesto aborda la gestión de residuos sólidos y peligrosos (e-waste), contribuyendo directamente a la meta de reducir la contaminación ambiental mediante la implementación de un sistema modular de clasificación y recolección eficiente. Además, al enfocarse en el reciclaje de hardware, se apoya la soberanía tecnológica y económica al promover la reutilización de materiales críticos, reduciendo la dependencia de la importación y favoreciendo un modelo de economía circular adaptado al contexto nacional. La contribución del proyecto al Plan de la Patria se detalla en la Tabla II.

TABLA II
ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON EL PLAN DE LA
PATRIA (2019-2025)

	DESCRIPCIÓN	ALINEACIÓN DEL PROYECTO
OBJETIVO HISTÓRICO	Objetivo Histórico N° 5: Contribuir a la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.	El proyecto aborda la gestión de residuos electrónicos (e-waste), uno de los contaminantes más tóxicos, cumpliendo la meta de proteger el ambiente.
OBJETIVO NACIONAL	5.1. Construir e impulsar el modelo económico productivo ecosocialista, basado en una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza.	El diseño de contenedores modulares fomenta la economía circular al clasificar el hardware para su reutilización y reciclaje de materiales, promoviendo un modelo de producción y consumo responsable

.Fuente: Adaptado del Plan de la Patria 2019-2025

II. REVISION TEORICA

El diseño conceptual de contenedores para la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) debe estar fundamentado en la problemática actual y las capacidades y limitaciones locales en Venezuela, específicamente en el estado Zulia, para asegurar su relevancia y viabilidad.

El establecimiento de las soluciones ecotecnológicas y la definición de los requisitos de este proyecto están directamente fundamentados en la existencia de una problemática local y nacional crítica respecto a la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE o e-waste). La justificación y el respaldo de esta necesidad provienen de una investigación académica reciente publicada por la Revista de la Universidad del Zulia (2024), la cual establece las directrices y líneas de investigación cruciales para abordar este desafío en el país. [1]

Esta publicación sirve como la data y respaldo documental que verifica la urgencia del problema, validando así la pertinencia de establecer soluciones de diseño innovadoras y de economía circular en el Municipio San Francisco.

A. La Problemática de los Residuos Electrónicos (RAEE) en Venezuela y Zulia.

- La gestión ineficiente de los RAEE es una problemática ambiental y de salud pública de creciente criticidad en Venezuela y, específicamente, en el Municipio San Francisco, estado Zulia. La constante actualización de dispositivos electrónicos provoca una contaminación masiva de hardware desechado.

- Riesgos Ambientales y de Salud: Los RAEE liberan químicos tóxicos al aire y a los suelos, generando riesgos significativos para la salud de los ciudadanos. Además, la mala gestión conlleva la pérdida de materiales reciclables valiosos y la contaminación del suelo, el agua y el aire. Los RAEE contienen sustancias peligrosas como plomo, mercurio, cadmio, cromo, arsénico, selenio, bifenilos policlorados (PCB) y retardantes de llama bromados.

- Ausencia de Directrices Específicas: Aunque existen políticas para la gestión de desechos sólidos peligrosos, Venezuela no tiene definidas directrices específicas para la recuperación, tratamiento y disposición de los RAEE. Esto hace que los residuos electrónicos a menudo formen parte de la fracción de la basura domiciliaria.

- Bajo Nivel de Recolección Formal: En 2019, la generación de RAEE en Venezuela se estimó 267 kt (aproximadamente 9.5 kg/hab). Sin embargo, solo se recogió oficialmente para un tratamiento o disposición final adecuada 1.0 kt, lo que corresponde a solo el 0.4% del total generado.

B. Elementos contaminantes de los RAEE.

Paralelamente al problema de la cantidad de desechos debido a los RAEE se suma el hecho de que muchos de estos desechos electrónicos cuentan con materiales contaminantes los que pueden ser nocivos para el hombre, para la tierra y para todo ser viviente, de ahí la necesidad de no desecharlos como cualquier basura, sino por el contrario hacer una correcta disposición de ellos. Según Kumar et al (2024) la mayoría del hardware utilizan metales

pesados como los son el mercurio, cadmio y plomo; al igual que químicos peligrosos y PVC que resulta ser bastante tóxico. Como ejemplo cita que para fabricar un teléfono celular se hace necesario de entre

quinientos y mil diferentes compuestos [3]. El daño que producen los principales componentes tóxicos de los RAEE se muestran en la tabla III.

**TABLA III,
ELEMENTOS TÓXICOS DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS**

COMPONENTE TÓXICO	USO	TOXICIDAD
Retardantes de fuego bromados (RFB)	Teléfonos celulares y computadoras.	Provoca problemas de aprendizaje y memoria. Interfiere con la tiroides y el sistema hormonal del estrógeno.
Cadmio	Baterías recargables de computadoras, contactos eléctricos y switches, tubo de rayo catódico.	Afecta riñones y huesos.
Mercurio	Pantallas planas y pilas no recargables.	Afecta el sistema nervioso central, sistema cardiovascular y sistema pulmonar, riñones y vista. Es muy tóxico hasta en bajas dosis.
Compuestos de cromo hexavalente	Para producir cubiertas de metal.	Altamente tóxicos y cancerígenos.
Policloruro de vinilo PVC	Aislante en cables, alambres, circuitos, conectores y carcasas de plástico.	Al incinerarlo produce químicos tóxicos como dioxinas y furanos que perduran en el aire.
Níquel	Baterías.	Afecta el sistema pulmonar y respiratorio, produce alergias, irritación en los ojos y en la piel. Cancerígeno y teratogénico.
Litio	Baterías.	Afecta el sistema nervioso, produce fallas respiratorias y náuseas. Fluye fácilmente en los mantos acuíferos.
Berilio	Interruptores, transmisores y conectores.	Se adhiere en el aire y persiste en los suelos ya que no se disuelve. Es cancerígeno, causa enfermedades pulmonares.
Plomo	Tubo de rayos catódicos TRC.	Produce daños cognitivos en los niños. Afecta los sistemas nervioso, reproductivo y circulatorio de los adultos.
Zinc		Aunque no es tóxico, la ingesta de altas dosis puede provocar irritaciones cutáneas, anemia y daño en el páncreas..

Fuente [3]:Kumar et al(2024).

C. Líneas de Investigación Relevantes para el Diseño.

Las siguientes líneas de investigación propuestas para Venezuela y el Estado Zulia reafirman la necesidad de tu proyecto y dan soporte a las funcionalidades del contenedor:

- Desarrollo de un sistema de gestión de los RAEE que promueva la sinergia de actividades entre todos los actores, desde los fabricantes hasta los consumidores. (Relevancia: El contenedor es un punto clave en este sistema).
- Desarrollo de estrategias para la recolección de datos que contribuyan a implementar informes oficiales sobre la gestión de RAEE. (Relevancia: El sistema de contenedores debe facilitar la recopilación de datos de tipos y cantidades).
- Estudio de caracterización de los tipos y cantidad de RAEE generados en Venezuela. (Relevancia: El diseño del contenedor debe basarse en la categorización de los tipos de hardware a recolectar).
- Desarrollo de modelos empresariales para asegurar la sostenibilidad del reciclaje de RAEE, tomando en cuenta el aprovechamiento de fracciones valiosas y manejo de materiales peligrosos. (Relevancia: La clasificación en el contenedor debe separar fracciones valiosas y peligrosas para el manejo posterior).

D. Enfoque de Economía Circular y Valorización.

El manejo de los RAEE debe centrarse en la máxima recuperación de recursos y estrategias de reciclaje orientadas hacia la sostenibilidad y economía circular. Un diseño de contenedores eficiente apoyaría este modelo al:

- Clasificación Eficiente: La propuesta tecnológica se centra en el diseño de prototipos de contenedores y un sistema para la clasificación eficiente de residuos electrónicos, basándose en una categorización clara del hardware.
- Recuperación de Materiales Valiosos: Se apoya la soberanía tecnológica y económica al promover la

reutilización de materiales críticos, reduciendo la dependencia de la importación.

La fundamentación del diseño propuesto de contenedores modulares para la clasificación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE o e-waste) se establece en la vinculación de materias como la ecotecnología, la ingeniería ambiental, la logística inversa y el diseño asistido por computadora (CAD). Esta revisión bibliográfica aborda la problemática del e-waste y sustenta la necesidad de una solución física enfocada en la clasificación desde el origen de los materiales.

E. E-waste, Riesgos y la Necesidad de la Clasificación en el Origen.

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE o e-waste) representan uno de los flujos de residuos de más rápido crecimiento a nivel global. El problema se agrava en contextos urbanos como el Municipio San Francisco, donde la obsolescencia programada y las constantes actualizaciones tecnológicas incrementan exponencialmente el volumen de desechos. El riesgo primario reside en la composición del e-waste, que, si bien es una fuente rica de metales preciosos (cobre, oro, paladio), también libera metales pesados y sustancias tóxicas (plomo, cadmio) cuando se dispone en vertederos sin un tratamiento adecuado. La exposición a estos tóxicos se asocia con graves problemas de salud pública, incluyendo trastornos neurológicos y enfermedades respiratorias.

La gestión tradicional de residuos resulta insuficiente. El paradigma moderno se centra en la Reutilización y la Economía Circular, extendiendo la vida útil de los dispositivos y sus componentes. El proceso de reciclaje se estructura desde la recolección hasta la recuperación de materiales. El diseño modular de los contenedores propuesto en este proyecto, que separa componentes desde el origen, es una estrategia clave para maximizar el valor de los residuos y reducir los costos del desmontaje posterior, lo cual está en línea con las mejores prácticas internacionales de gestión sostenible de RAEE.

F. Ecotecnología y el Diseño Asistido (CAD) para la Sostenibilidad

La ecotecnología se fundamenta desde la aplicación de la ciencia y la tecnología para desarrollar sistemas y procesos que sean eficientes en el uso de recursos y que al mismo tiempo minimicen el impacto Ambiental. La ecotecnología promueve:

- Sistemas de gestión de residuos altamente eficientes que evitan la contaminación del suelo, agua y aire, amenazas considerables que se asocian a la mala gestión del e-waste.

- Soluciones técnicas y organizadas que proporcionan infraestructura necesaria para que los ciudadanos puedan reciclar de manera correcta.

El diseño del prototipo virtual con Fusion 360 se inserta directamente en este marco de Ecotecnología aplicada, ya que las herramientas CAD permiten una fase de planificación rigurosa y sostenible antes de la producción física.

Fusion 360 en este sentido permite el diseño de prototipos físicos con precisión técnica. Esto es importante ya que asegura que el diseño del contenedor modular cumpla con los requisitos técnicos para una clasificación efectiva que, al mismo tiempo optimiza el uso de materiales. El diseño virtual minimiza los errores de ingeniería antes de la fabricación real, reduciendo el desperdicio de materiales y recursos, principio fundamental de la Ecotecnología.

G. Requisitos Funcionales y Técnicos de un Contenedor Modular Ecoeficiente

Un Sistema de contenedores para e-waste, para ser considerado ecoeficiente, debe asegurar que el residuo se convierta en un material de valor y que la logística de recolección sea el punto focal a optimizar. Los requisitos del diseño se centran en la en la clasificación en origen, la integración de hardware inteligente y la accesibilidad.

El diseño debe facilitar la separación desde el origen para evitar la mezcla de componentes peligrosos de componentes valiosos. Esto es vital debido a que el e-waste contiene sustancias tóxicas, pero también metales preciosos. El diseño de contenedores modulares propuesto se basa en una categorización definida del hardware que maximiza la recuperación de valor y la seguridad química:

- La retroalimentación con usuarios reales genera la necesidad de incluir un control de color que relacione la parte química del residuo con el color del contenedor para una clasificación segura y eficiente.

- La clasificación de los contenedores se basa en los siguientes tipos de hardware que se recolectan: Placas de circuitos, Cableado y Conectores, Dispositivos Portátiles, Monitores/Pantallas, y Baterías y Fuentes

Para garantizar la viabilidad operativa, el diseño no solo debe ser funcional, sino también utilizable por la comunidad. El modelado del prototipo en Fusion 360 debe asegurar que las unidades técnicas de capacidad (kilos) y dimensiones (metros) se expresen en el Sistema Internacional (SI) para evitar confusiones e inconsistencias y facilitar la fabricación y el uso en un entorno real.

Por otro lado, el diseño virtual del contenedor debe ser intuitivo y estar acompañado por una interfaz digital que permita a los ciudadanos acceder al Sistema, promoviendo de esta manera la participación ciudadana y reducción de la resistencia al cambio aportando a la cultura ciudadana.

Es importante reconocer el impacto potencial que se logra al integrar el diseño de una página web para la gestión y el apoyo comunitario en la zona para facilitar contenido educativo e informativo sobre estos contenedores para la reutilización y reciclaje de hardware [2].

H. Referente Tecnológico:

En la actualidad, las plataformas digitales desempeñan un papel fundamental en la optimización

de procesos asociados a la gestión de residuos electrónicos (RAEE), dado que permiten integrar tecnologías emergentes para mejorar la trazabilidad, la recolección y el análisis de datos en tiempo real. El proyecto propuesto toma como referente diversos desarrollos tecnológicos implementados en otros países, los cuales han demostrado eficiencia y escalabilidad en contextos urbanos.

Un caso destacado es el estudio realizado por Li et al. (2024), publicado en *Science of The Total Environment*, que propone una plataforma basada en inteligencia artificial para optimizar la logística de recolección de RAEE en zonas densamente pobladas. Este sistema utiliza algoritmos de aprendizaje automático para predecir los volúmenes de residuos por sector y ajustar las rutas de recolección en tiempo real, logrando una reducción del 18 % en costos operativos y una mejora del 22 % en tiempos de respuesta.

De igual forma, la integración de tecnologías de trazabilidad, como blockchain, ha demostrado ser clave para garantizar transparencia y responsabilidad en la cadena de manejo de residuos. En un estudio de Wang et al. (2023), publicado por SpringerLink, se describe una solución tecnológica que permite rastrear el recorrido de los dispositivos electrónicos desde su recolección hasta su disposición final, promoviendo así el cumplimiento regulatorio y la generación de reportes automatizados para entidades de control [2].

III. MATERIALES Y METODOS

El diseño y desarrollo de prototipos modulares de contenedores para el reciclaje y reutilización de hardware, se llevó a cabo mediante una metodología sistemática que integró herramientas tecnológicas accesibles, técnicas de análisis de sistemas, recolección de datos comunitarios y validación con usuarios reales. El enfoque se centró en garantizar la viabilidad técnica, operativa y económica de los prototipos, así como su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11, 12 y 13).

Esta sección detalla la metodología de diseño y las herramientas empleadas para la conceptualización y desarrollo de los prototipos virtuales (modelos 3D) del sistema de contenedores modulares y la plataforma web para la gestión de residuos electrónicos (e-waste) en el Municipio San Francisco, Zulia.

A. Fundamentos del Diseño Modular y Clasificación Funcional. La base metodológica del proyecto fue la definición precisa de la clasificación del e-waste, la cual condicionó la arquitectura y el diseño funcional de cada módulo. Este enfoque se adoptó para mitigar la contaminación cruzada de materiales y optimizar los procesos posteriores de desmantelamiento y reciclaje. Se establecieron cinco categorías críticas de e-waste que dictaron la necesidad de desarrollar cinco módulos de contenedores diferenciados: Placas de Circuitos, Cableado y Conectores, Dispositivos Portátiles, Monitores/Pantallas, y Baterías y Fuentes.

La modularidad fue un requisito central de diseño para asegurar la flexibilidad de despliegue y la escalabilidad del sistema en diversas ubicaciones urbanas. Se definió una geometría base intercompatible que permite a los módulos acoplarse y formar una única unidad de recolección en el sitio. Sin embargo, la singularidad de cada tipo de residuo obligó a diferenciar los módulos en aspectos clave como la altura, la resistencia estructural y, fundamentalmente, el diseño de la boca de depósito. Por ejemplo, el módulo de Baterías y Fuentes fue conceptualizado para incorporar características de seguridad, como una tapa hermética o ventilación pasiva, mientras que el módulo para Monitores/Pantallas requirió un acceso más amplio y un refuerzo interno para soportar el peso y fragilidad de estos equipos voluminosos.

B. Proceso Detallado de Modelado 3D y Herramientas CAD.

El desarrollo de los prototipos virtuales se ejecutó rigurosamente utilizando el software de diseño asistido por computadora (CAD) Autodesk Fusion 360. Esta herramienta fue seleccionada por su capacidad para manejar diseños paramétricos complejos, lo cual es esencial para modificar dimensiones o ensamblar componentes sin comprometer la estructura modular del sistema.

El proceso de modelado en Fusion 360 se estructuró para garantizar la precisión y la funcionalidad de los prototipos:

-Definición de Geometría Base y Ensamble: Se comenzó por la creación de un componente base que definió los puntos de anclaje, las pestañas de unión y las dimensiones exteriores mínimas comunes a los cinco módulos. Esto aseguró que todos los módulos pudieran ser ensamblados virtualmente para formar el sistema completo.

-Diseño de Características Específicas: Se diseñó la forma del acceso de Cableado y Conectores como un embudo para guiar el material, mientras que el acceso para Placas de Circuitos se diseñó con una ranura estrecha para prevenir el depósito de materiales voluminosos.

-Análisis Volumétrico y Ergonómico: Se realizaron estimaciones volumétricas dentro del entorno de Fusion 360 para asegurar que cada módulo pudiera almacenar una cantidad viable del tipo de hardware correspondiente. Adicionalmente, se consideraron aspectos ergonómicos para la altura de las bocas de depósito y la posible ubicación de asas para la manipulación y el vaciado.

El resultado de este proceso de modelado detallado fue la obtención de cinco modelados diferentes representando los prototipos virtuales listos para su validación técnica y potencial posterior simulación de manufactura.

C. Planos Generales y Distribución Espacial.

El punto de recolección se basa en el concepto de Módulos Independientes Interconectables.

- **Distribución:** Se dispondrá de un grupo de cinco contenedores robustos, de metal, sin ruedas, alineados en espacios públicos estratégicos (Instituciones, plazas, centros comunales, empresas, etc).
- **Separación Clave (Bioseguridad):** El Módulo de Baterías y Fuentes (Rojo) se ubicará en el extremo o con una separación mínima del resto, destacando su carácter de manejo especial y asegurando que su diseño incluya sellado hermético.

- **Identificación:** Cada módulo tendrá rótulos permanentes, pictogramas claros y el color asignado: Naranja (Placas), Amarillo (Cableado), Celeste (Portátiles), Azul (Monitores) y Rojo (Baterías).
- **Plataforma Digital:** La ubicación de cada grupo modular será el "Punto Ecotecnológico" geolocalizado con precisión en la Plataforma Web.

B. Listado Preliminar de Equipos y Materiales.

COMPONENTE	TIPO DE EQUIPO/MATERIAL (FOCUS MODELADO)	JUSTIFICACIÓN PARA EL MODELADO
1. Contenedores	Módulos de Acero con detalles de bisagras de alto tráfico y mecanismo de anclaje.	Representar la Modularidad y Durabilidad.
2. Módulo de Baterías (Rojo)	Acero inoxidable o material con recubrimiento antiácido, sistema de sellado hermético	Cumplimiento de Bioseguridad
3. Maquinaria Principal	Trituradora Industrial de Doble Eje (Shredder).	Esencial para la Trituración.
4. Maquinaria Secundaria	Separador Electrostático (o de Corriente de Eddy) y Cinta Transportadora con Imán.	Mostrar la Eficiencia de Recuperación y el flujo del proceso.
5. Plataforma Digital	Servidor web con capacidad, base de datos SQL para almacenamiento de inventario.	Requerido para la geolocalización, la generación de reportes y la guía ciudadana.

D. Definición de Tecnologías Para Utilizar.

- **Contenedores y Sistema de Clasificación (Modelado):** El modelado 3D se realizará con software de Diseño Asistido por Computadora como Fusion 360 para garantizar la precisión de las especificaciones de fabricación.

- Geolocalización (Plataforma Web): Se utilizará una tecnología de Sistema de Información Geográfica en Java, integrando un API de mapeo (ej., Google Maps API, Leaflet) para cumplir con el requisito de geolocalización interactiva. Todo esto en el entorno de programación con HTML, PHP, JAVASCRIPT.

E. Estimación de Capacidades y Requerimientos.

La estimación establece los parámetros que el modelo virtual debe reflejar para ser viable técnicamente.

1. Requerimientos Dimensionales y Estructurales de los Contenedores:

El modelado 3D de los cinco módulos interconectables debe representar una capacidad de almacenamiento virtual mínima de 300 kg de e-waste por módulo. Esta dimensión es crucial para validar la logística de recolección en el diseño. Para el Módulo Rojo (Baterías), el modelo debe incluir detalles de diseño funcional, como un doble sello de goma virtual y un sistema de cierre hermético en su tapa de depósito, lo cual representa el estricto requisito de Bioseguridad. Además, la estructura del modelo debe simular el grosor del acero o aluminio industrial y los puntos de anclaje de elevación, demostrando la robustez requerida.

2. Requerimientos de Simulación y Capacidad (Sistema de Clasificación - Trituración):

El diseño del sistema de clasificación (cinta transportadora y maquinaria) debe reflejar una escala industrial. La capacidad de proceso virtual que debe representar el modelo es de 3 a 5 Toneladas de e-waste. El modelado de la cinta transportadora debe mostrar un ángulo y una velocidad de avance consistentes para garantizar una alimentación fluida y segura del material a la trituradora. Para demostrar el proceso, el diseño 3D de la Trituradora de Doble Eje y los Separadores (magnético y electrostático) debe permitir la visualización de una sección transversal (corte) que ilustre el principio de funcionamiento y el flujo de la separación de los materiales.

IV. RESULTADOS

Los resultados del proyecto se concretan en la Solución Ecotécnica de Clasificación de Residuos Electrónicos (E-waste), materializada en el diseño conceptual del contenedor modular, y en la validación del diseño de una plataforma web para la comunidad cumpliendo los requerimientos operacionales y ambientales.

A. Diseño del Sistema de Clasificación Ecotecnológica (Infraestructura Física)

El resultado central de la fase de diseño es la validación de la Alternativa B: Módulos Independientes Interconectables para la recolección, y el sistema de Trituración y Separación de Materiales para el procesamiento del e-waste.

1. Contenedores Modulares: Validación de Modularidad y Bioseguridad

El diseño del punto de recolección se basa en cinco módulos interconectables, cada uno dedicado a una categoría de e-waste (Placas, Cableado, Portátiles, Monitores, Baterías) como se observa en la alternativa de prototipo del anexo I.

ANEXO I DISEÑO DE PROTOTIPO

- Modularidad (RNF): El sistema fue diseñado como unidades autónomas (módulos) que pueden ser replicadas y escaladas fácilmente a otras zonas del Municipio San Francisco. El modelado 3D virtual tiene

el objetivo de reflejar una capacidad de almacenamiento mínima de 300 kg de e-waste por módulo para validar la logística de recolección.

- **Bioseguridad:** Se cumple mediante el diseño funcional y el aislamiento del Módulo de Baterías y Fuentes (Módulo Rojo). El modelo 3D de este módulo incluye doble sello de goma virtual y un sistema de cierre hermético en su tapa de depósito, garantizando la contención segura de químicos y lixiviados. Este resultado aborda directamente la mitigación de riesgos para la salud pública.
- **Eficiencia de Clasificación:** La separación física en cinco módulos distintos reduce significativamente la contaminación cruzada. Cada módulo tiene rótulos permanentes, pictogramas y colores específicos para guiar al usuario.

2. Sistema de Procesamiento: Recuperación y Escala Industrial.

Se seleccionó el proceso de Trituración y Separación de Materiales como se visualiza en el anexo II. Este enfoque garantiza la máxima recuperación de materiales críticos (metales preciosos) y valor intrínseco de los residuos.

ANEXO II DISEÑO DE PROCESO DE TRITURACIÓN

• **Modelado y Capacidad de Proceso:** El diseño 3D se centra en simular maquinaria especializada, incluyendo una Trituradora Industrial de Doble Eje y Separadores.

• **Requisito de Simulación:** La capacidad de proceso virtual que debe reflejar el modelo es de 3 a 5 Toneladas de e-waste. El modelado debe permitir una visualización de sección transversal (corte) que ilustre el principio de funcionamiento y el flujo de la separación de materiales para fines de validación técnica.

• **Flujo del Sistema:** El proceso se valida mediante un Diagrama de Flujo (Anexo III), que comienza con la recolección logística y clasifica el material triturado en: materiales férricos, materiales no férricos/preciosos, y plásticos/otros no metálicos.

ANEXO III DIAGRAMA DE FLUJO (PROCESO DE MAQUINARIA)

B. Resultados del Diseño de la Plataforma Digital (HardRenew).

La plataforma web HardRenew fue implementada y validada para demostrar la viabilidad del sistema de acopio y clasificación de residuos electrónicos en el Municipio San Francisco. La validación se centró en la verificación de la funcionalidad del frontend y la integración con el backend de geolocalización.

1. Diseño e Implementación del Prototipo Interactivo.

El desarrollo se adhirió a un enfoque responsive, asegurando la accesibilidad en múltiples dispositivos. La interfaz de usuario (IU) fue diseñada para priorizar la claridad informativa y la facilidad de navegación, elementos críticos para el proceso de reciclaje del usuario final.

El anexo IV muestra el diseño final de la página de inicio. El uso de estilos y animaciones CSS fue validado para cumplir con el requisito de usabilidad, haciendo la distinción de materiales más intuitiva.

ANEXO IV

INTERFAZ PRINCIPAL DE HARDRENEW

2. Rendimiento y Eficiencia en la Carga de Datos Geográficos

El rendimiento del módulo de visualización geográfica, que reside en el archivo mapeado.html, fue clave para la aceptación del sistema. Este módulo se integra con el backend mediante el script PHP, responsable de entregar los datos de ubicación en formato JSON.

3. Validación Funcional (Prueba de Clasificación y Localización)

Se realizaron pruebas de aceptación para validar los dos flujos críticos: la clasificación y la localización.

- Flujo de Clasificación: Se confirmó que la mayoría de los usuarios de prueba pudieron identificar correctamente dónde depositar un componente específico usando únicamente la información visual y textual de la sección de clasificación (Anexo I).

- Flujo de Localización: El anexo V muestra la vista del mapa interactivo. La integración con Leaflet fue exitosa, permitiendo que las coordenadas de prueba se tradujeran con precisión en marcadores geográficos. La funcionalidad de búsqueda y filtrado demostró la capacidad del sistema para manejar consultas dinámicas, un requisito clave para la escalabilidad.

ANEXO V

INTERFAZ DE MAPA

C. Evaluación y Estudio de Viabilidad.

1. Estudio de la viabilidad técnica y económica.

En esta fase se realiza un análisis técnico y económico con el propósito de determinar si la propuesta de diseño 3D de contenedores modulares clasificados para una gestión eficiente de residuos eléctricos y electrónicos en el Municipio de San Francisco, estado Zulia, es viable o factible posteriormente para su implementación en termino de recursos disponibles y fundamentación de un marco técnico robusto y sostenible.

El sistema propuesto fundamenta su viabilidad en el uso de software de diseño asistido por computadora (CAD), en nuestro caso Autodesk Fusion 360, para el modelado 3D de los contenedores y la maquinaria de clasificación. Desde el punto de vista técnico, tenemos que la viabilidad sería altísima debido a que las herramientas necesarias son mediante el acceso académico gratuitas y permiten el desarrollo de estos prototipos virtuales con precisión.

Por otro lado, desde el punto de vista económico tenemos que el proyecto requiere de una inversión inicial moderada destinada a equipos informáticos, licencias educativas y materiales para posibles pruebas físicas a pequeña escala. Se considera factible mediante apoyo institucional o alianzas con entes públicos o del sector privado vinculados a proyectos de esta índole

2. Estimación preliminar de costos.

Los costos que se estiman por herramientas son:

- **Software:** Si se permite desde el acceso educativo sería gratuito, en caso de que no, se puede plantear el uso de alternativas de herramientas CAD gratuitas o licencias del más bajo costo que rondan los 100\$-200\$.
- **Materiales para prototipo físico:** En el caso de los materiales para la elaboración de los contenedores se recomienda primeramente el uso de plástico reciclado de alta densidad que proviene normalmente de HDPE o PET reciclado y reforzado con metal liviano en un $\pm 30\%$ o $\pm 50\%$ dependiendo de la disponibilidad local. Estos por sus características resistentes al clima tropical zuliano.
- **Mano de obra y asesoría técnica:** Desde estudiantes docentes y posibles colaboradores conocedores de áreas de ingeniería como lo pueden ser la ambiental o industrial para la mano de obra y asesoría técnica en la fase de diseño y desarrollo.

En general se prevé que sea bajo el costo para una primera implementación a pequeña escala, posteriormente con incrementos controlados si se avanza hacia una construcción física de los contenedores más sistemática y voluminosa requeriría un replanteamiento en este aspecto.

D. Presupuesto Económico y Plan de Inversión.

En la tabla No. 1 el presupuesto que refleja la necesidad de optimizar recursos en un contexto de alta inflación y limitada disponibilidad de divisas. Se prioriza la compra de equipos usados o donados, el alquiler de espacios en zonas menos costosas y el uso de transporte compartido o prestado, prácticas comunes en Venezuela para reducir gastos. Además, se contempla la capacitación interna y el uso de talento local, lo que no solo baja los costos, sino que fortalece el sentido de pertenencia y compromiso del equipo. Es importante resaltar que los precios pueden variar rápidamente, por lo que se recomienda mantener flexibilidad y buscar alianzas para conseguir insumos a mejores precios o incluso a través de trueques.

PRESUPUESTO ESTIMADO

TABLA 1

CONCEPTO	COSTO ESTIMADO (USD)	DETALLE Y JUSTIFICACIÓN
Compra de equipos de reciclaje	12,000	- Equipos usados o reacondicionados, importación parcial con proveedores locales para abaratar costos. (LICUADORA INDUSTRIAL 50-100-200-300 litros)
Arrendamiento de instalaciones	6,000	- Alquiler de espacios en zonas industriales o periféricas, donde el costo es menor, con contratos flexibles.
Vehículo de transporte	8,000	- Compra de vehículo usado en buen estado o alquiler a largo plazo para reducir inversión inicial.
Licencias y permisos	1,000	- Trámites simplificados y negociados con autoridades locales, considerando costos administrativos bajos.
Inventario inicial de residuos	3,000	- Compra inicial de materiales reciclables a precios locales, aprovechando redes de recolección existentes.
Equipo de seguridad	1,500	- Equipos básicos de protección personal, comprados localmente o importados en lotes para descuento.
Marketing y campañas	2,000	- Campañas digitales y comunitarias enfocadas en redes sociales y alianzas con ONGs, menor costo que medios tradicionales.
Tecnología y software	3,000	- Software libre o de bajo costo, y tecnología adaptada para gestión y monitoreo, evitando licencias caras.
Contratación y capacitación	5,000	- Personal local capacitado con experiencia, formación interna y talleres prácticos para optimizar recursos.
Total estimado	41,500	

Fuente: Uzcategui y Colaboradores, 2025

Referencia: Los costos de basan en estimaciones de proyectos similares y fuentes especializadas en reciclaje electrónicos.

Consideraciones generales:

- Equipos y tecnología: En Venezuela es común que se usen equipos reacondicionados o de segunda mano para proyectos de reciclaje, lo que reduce significativamente la inversión inicial sin sacrificar funcionalidad.
- Arrendamiento: Los costos de alquiler pueden ser muy altos en zonas urbanas centrales, pero en áreas industriales o periféricas se consiguen precios mucho más bajos, incluso negociando contratos flexibles para iniciar operaciones.
- Transporte: Debido a los altos costos logísticos y dificultades para adquirir vehículos nuevos, optar por vehículos usados o alquiler es una práctica común para reducir costos iniciales.
- Licencias y permisos: Aunque los trámites pueden ser burocráticos, en proyectos de reciclaje ambiental suelen existir facilidades o incentivos que reducen costos administrativos.
- Inventario de residuos: El precio del material reciclado en Venezuela varía mucho, pero es posible negociar con proveedores locales o recolectores para obtener un inventario inicial a precios accesibles.
- Marketing: Se recomienda usar estrategias digitales y comunitarias que tienen menor costo y mayor alcance en la población joven y sectores interesados en reciclaje.
- Capacitación: Aprovechar talento local y realizar capacitaciones internas reduce costos y fortalece el equipo de trabajo.

Durante los primeros seis meses, el proyecto opera con fondos iniciales, ya que no se esperan ingresos directos en la fase piloto. Los gastos se distribuyen en la compra de herramientas básicas, materiales de reacondicionamiento, transporte y permisos. En Venezuela, es común que los proyectos sociales enfrenten retrasos por imprevistos como apagones o falta de insumos, por lo que se reserva una parte del presupuesto para cubrir estos eventos. A

partir del cuarto mes, se prevé la posibilidad de recibir pequeñas donaciones o ingresos por alianzas, lo que ayuda a mantener la operación sin depender únicamente del fondo inicial lo que se muestra en la Tabla No. 2.

**TABLA 2
CRONOGRAMA FINANCIERO DETALLADO (PRIMEROS 6 MESES)**

MES	ACTIVIDAD PRINCIPAL	COSTO PRINCIPAL (USD)	DESGLOSE DE GASTE
Mes 1	Adquisición de equipos y tecnología	\$8,000	-Equipos reacondicionados, sensores, microcontroladores.
Mes 1-2	Arrendamiento de espacio y adecuación	\$2,500	-Alquiler, adecuaciones menores, servicios básicos.
Mes 1-2	Licencias y permisos	\$500	- Trámites administrativos, permisos ambientales.
Mes 2	Inventario inicial de residuos	\$1,000	- Compra a proveedores/recolectores locales.
Mes 2-3	Desarrollo y pruebas del prototipo	\$6,000	- Mano de obra técnica, materiales, software.
Mes 3	Capacitación del equipo	\$1,000	- Talleres internos, formación técnica.
Mes 3-4	Estrategia de marketing y difusión inicial	\$1,500	- Publicidad digital, eventos comunitarios.
Mes 4-6	Transporte y logística	\$2,000	- Alquiler de vehículos usados, combustible.
Mes 4-6	Operación piloto y monitoreo	\$2,000	- Gastos operativos, monitoreo, ajustes.
Mes 1-6	Gestión y administración	\$3,000	- Coordinación, insumos de oficina, servicios varios.
Total estimado		\$27,500	

Fuente: Uzcategui y Colaboradores, 2025

Nota: El resto del presupuesto (\$41,500 - \$27,500 = \$14,000) se reserva para expansión, imprevistos y escalamiento en los siguientes meses.

TABLA 3
MODELO DE FLUJO DE CAJA (PRIMEROS 6 MESES)

MES	INGRESOS (USD)	EGRESOS (USD)	SALDO ACUMULADO (USD)
1	0	8,500	8,500
2	0	7,500	16,000
3	0	7,000	23,000
4	500	2,500	25,000
5	500	1,000	25,500
6	1,000	1,500	26,000

Fuente: Uzcategui y Colaboradores, 2025

- Ingresos iniciales nulos (fase piloto, sin ventas).
- Gastos distribuidos según el cronograma anterior.
- Posibles pequeños ingresos (donaciones, alianzas) a partir del mes 4.

Notas:

- Los ingresos de los meses 4-6 pueden provenir de pequeñas donaciones, alianzas o pruebas pagadas del prototipo.
- El saldo negativo se cubre con el fondo inicial del proyecto (\$41,500).
- A partir del mes 7 se espera iniciar la fase de escalamiento y generación de ingresos más sostenibles (venta de prototipos, servicios de reciclaje, alianzas comerciales).

El flujo de caja en la tabla no. 3, muestra que, aunque los primeros meses no se generan ingresos, el fondo inicial cubre los gastos operativos. Cualquier ingreso extra, como donaciones o pagos por servicios piloto, se reinvierte en el proyecto. Esta estrategia es muy útil en Venezuela, donde la autosostenibilidad es un reto y los proyectos deben buscar fuentes alternativas de financiamiento para sobrevivir y crecer.

TABLA 4
EXTENSIÓN DE CRONOGRAMA FINANCIERO DETALLADO (12 MESES)

MES	ACTIVIDAD PRINCIPAL	COSTO PRINCIPAL (USD)	DESGLOSE DE GASTE
Mes 1	Adquisición de equipos y tecnología	\$8,000	-Equipos reacondicionados, sensores, microcontroladores.
Mes 1-2	Arrendamiento de espacio y adecuación	\$2,500	-Alquiler, adecuaciones menores, servicios básicos.
Mes 1-2	Licencias y permisos	\$500	-Trámites administrativos, permisos ambientales.
Mes 2	Inventario inicial de residuos	\$1,000	-Compra a proveedores/recolectores locales.
Mes 2-3	Desarrollo y pruebas del prototipo	\$6,000	-Mano de obra técnica, materiales, software.
Mes 3	Capacitación del equipo	\$1,000	-Talleres internos, formación técnica.
Mes 3-4	Estrategia de marketing y difusión inicial	\$1,500	- Publicidad digital, eventos comunitarios.
Mes 4-6	Transporte y logística	\$2,000	-Alquiler de vehículos usados, combustible.
Mes 4-6	Operación piloto y monitoreo	\$2,000	- Gastos operativos, monitoreo, ajustes.
Mes 1-12	Gestión y administración	\$3,000	-Coordinación, insumos de oficina, servicios varios.
Mes 7-12	Expansión y escalamiento	\$5,000	-Ampliación de prototipos, nuevos usuarios.
Mes 7-12	Marketing y alianzas adicionales	\$2,500	- Campañas, alianzas estratégicas.
Mes 7-12	Mantenimiento y soporte técnico	2,500	-Reparaciones, actualizaciones.
Total estimado		\$35,000	

Fuente: Uzcategui y Colaboradores, 2025

Nota: Se reserva un fondo de contingencia de \$6,500 para imprevistos, mejoras o nuevas oportunidades, ajustando el total a los \$41,500 disponibles.

Al extender el cronograma a un año tal y como se muestra en la tabla No. 4, se observa que la sostenibilidad del proyecto depende de la capacidad de generar ingresos a partir del séptimo mes, ya sea por ventas de equipos reacondicionados, servicios de reciclaje o nuevas alianzas. Se reserva un fondo de contingencia para imprevistos, algo esencial en el contexto venezolano donde los costos pueden cambiar de un mes a otro y pueden surgir oportunidades o necesidades inesperadas.

TABLA 5
MODELO DE FLUJO DE CAJA (PRIMER AÑO)

MES	INGRESOS (USD)	EGRESOS (USD)	SALDO ACUMULADO (USD)
1	0	8,500	33,000
2	0	4,000	29,000
3	0	4,000	25,000
4	0	2,000	23,000
5	0	2,000	21,000
6	0	2,000	19,000
7	500	2,500	17,000
8	500	2,500	15,000
9	500	2,500	13,000
10	500	2,500	11,000
11	500	2,500	9,000
12	500	2,500	6,500

Fuente: Uzcategui y Colaboradores, 2025

Supuestos:

- Ingresos: Fase piloto (meses 1-6) sin ingresos directos. Desde el mes 7, ingresos por pruebas pagadas, alianzas y servicios (\$500/mes promedio).
- Egresos: Distribuidos según cronograma.
- Fondo inicial: \$41,500 USD.

El saldo final de \$6,500 queda como fondo de contingencia y para reinversión.

El modelo financiero anual muestra que, tras la fase piloto, el proyecto empieza a generar ingresos modestos pero constantes, permitiendo cubrir gastos y mantener un fondo para reinversión o emergencias tal y como se muestra en la tabla no. 5. Esta planificación es clave en Venezuela, donde la economía es volátil y se requiere una gestión financiera cuidadosa para asegurar la continuidad del proyecto.

V. DISCUSIONES

La discusión se enfoca en la interpretación de los hallazgos del diseño ecotécnico y del sistema tecnológico presentado, pensando de manera crítica en la forma que se emplea esta herramienta digital como ayuda a la solución, garantizando la viabilidad

operativa de la solución principal atendiendo la gestión de residuos electrónicos, estando alineado a los objetivos de cuidado ambiental y soberanía tecnológica mencionados en el plan de la patria.

A. Impacto de la Solución Ecotécnica en la Economía Circular

El proyecto busca diseñar y desarrollar prototipos virtuales en 3D de contenedores modulares y sistema de clasificación que sirvan como base fundamental para una solución ecotécnica capaz de mejorar la clasificación del e-waste en el Municipio San Francisco, Estado Zulia, con la misión de reducir la contaminación ocasionada por los desechos electrónicos y los riesgos que esta causa en la salud de la gente, esta iniciativa promueve la reutilización y el reciclaje de materiales valiosos, fortaleciendo un modelo de economía circular que también impulsa la soberanía tecnológica del país en línea con el Objetivo Histórico N.º 5 del Plan de la Patria [4], además el diseño de modelado 3D para los contenedores y para el sistema de maquinaria de clasificación, surgió a bases de distintas alternativas y se seleccionó la más viable a través de una evaluación para la validación de los objetivos y requerimientos de la solución ecotécnica.

Aunque su éxito dependerá del compromiso de la comunidad y de que los usuarios adopten hábitos de clasificación adecuados, por lo que es fundamental ofrecer una experiencia sencilla, práctica y segura que facilite la participación y motive el cambio de conducta hacia una gestión más responsable de los residuos electrónicos.

B. Refinamiento Tecnológico y Viabilidad Operativa de la Página Web.

El sistema tecnológico de la página web presentado surge como respuesta a las limitaciones observadas en la puesta en práctica del modelo ecotécnico, especialmente en lo relacionado con la recolección del material y la participación de la comunidad, convirtiéndose en el elemento clave que transforma la viabilidad técnica del diseño modular de los contenedores en una operación sostenible capaz de

mantenerse en el tiempo; su propósito es asegurar una gestión eficiente y transparente mediante herramientas como la geolocalización de los puntos de reciclaje y el seguimiento del nivel de llenado de los contenedores, lo que permite ajustar las rutas de recolección y aprovechar mejor los recursos para disminuir la contaminación ambiental y manejar de forma segura los desechos electrónicos, además el sistema requiere mejoras que faciliten su uso cotidiano incorporando opciones de accesibilidad como el cambio de idioma o el ajuste del tamaño de la fuente para que cualquier persona pueda interactuar con él sin dificultad, de modo que la experiencia sea simple, cercana y motivadora, garantizando así que la comunidad del Municipio San Francisco adopte la solución ecotécnica como parte de sus hábitos de gestión responsable.

VI. CONCLUSIONES

El desarrollo del presente proyecto permitió comprobar mediante el análisis de la factibilidad técnica, económica y ambiental, una propuesta ecotécnica integral para la gestión sostenible de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el Municipio San Francisco, estado Zulia. A través de la identificación y análisis de la problemática asociada a la mala disposición de estos materiales, se identificó la urgente necesidad de establecer mecanismos locales de recolección, clasificación y valorización que mitiguen los impactos negativos sobre la salud pública y el medio ambiente.

La propuesta se fundamentó en el diseño y desarrollo de prototipos virtuales tridimensionales (3D) de contenedores modulares, creados mediante el uso de herramientas de software como CAD Autodesk Fusión 360, que responde a criterios de modularidad, ergonomía, seguridad y sostenibilidad. Estos contenedores fueron diseñados para clasificar de buena manera los residuos electrónicos en cinco categorías: placas de circuitos, cableado y conectores, dispositivos portátiles, monitores/pantallas y baterías y fuentes. Cada módulo fue concebido con una estructura robusta y características específicas de bioseguridad, garantizando la contención segura de materiales tóxicos y facilitando el proceso posterior de reciclaje y recuperación de los materiales valiosos.

De forma complementaria, la investigación integro el diseño y validación de una plataforma web denominada HardRenew, que se concibe como una herramienta tecnológica de gestión ciudadana y trazabilidad ambiental. Esta plataforma permite geolocalizar los puntos ecotecnológicos de recolección, acceder a información educativa sobre una correcta disposición de los RAEE y a su vez promover la participación activa de la comunidad en las actividades de reciclaje propias de la clasificación establecida para cada contenedor. Con ello se consolida de esta manera, una estrategia que no solamente abarca el aspecto técnico, sino que también pretende convertirse en un medio de educación ambiental y de transformación cultural hacia una economía mas verde, participativa y responsable.

Los resultados del modelado virtual, la validación de la interfaz digital y la estimación financiera demuestran que la propuesta es viable desde una perspectiva técnica y económica. El uso de herramientas de software de libre acceso o licencias académicas reduce considerablemente los costos de implementación inicial, mientras que la posibilidad de fabricar los contenedores con materiales reciclados (HDPE o PET reforzado con material liviano si es necesario) refuerza la coherencia ecológica del proyecto. De igual manera, el análisis financiero y el flujo de caja evidencia que, con una inversión inicial estimada de 41.500 USD, el sistema puede operar de forma sostenible tras su fase piloto, con capacidad de expansión progresiva y generación de ingresos mediante alianzas institucionales, programas de responsabilidad social y servicios de reciclaje.

Desde el punto ambiental y social, el proyecto representa una respuesta concreta a los desafíos que plantea la creciente generación de RAEE en Venezuela. Su implementación contribuiría directamente a la reducción de la contaminación del suelo, aire y el agua, así como a la disminución de los riesgos tóxicos asociados a la manipulación inadecuada de estos desechos. A su vez, fomenta la recuperación de materiales valiosos (como cobre, aluminio y metales preciosos), fortaleciendo la soberanía tecnológica y el desarrollo de nuevas oportunidades laborales en el ámbito del empleo verde.

Asimismo, el proyecto se encuentra plenamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), el ODS 12 (Producción y Consumo Responsables) y el ODS 13 (Acción por el Clima), además de contribuir de manera directa al Objetivo Histórico N.º5 del Plan de la Patria 2019-2025, orientado a la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Esta conexión institucional y ambiental refuerza la necesidad estratégica de la propuesta, que combina ingeniería, ecotecnología y participación ciudadana como los principales ejes sobre los cuales se basan la construcción de un modelo de economía circular sostenible en el país.

En conclusión, el proyecto es en sí mismo una alternativa innovadora y replicable para abordar el problema de los residuos electrónicos en la Urbanización San Francisco, Zulia y también en Venezuela. Su enfoque integral establece las bases para un sistema de reciclaje moderno, transparente y sustentable. La continuidad del proyecto dependerá del fortalecimiento de las alianzas entre universidades, instituciones públicas y del apoyo del sector privado, así como de la consolidación de una cultura ciudadana que valore la reutilización como un acto de responsabilidad ambiental. Con ello, se avanza hacia un modelo de desarrollo que no solo reduce los impactos ecológicos del consumo tecnológico, sino que también impulsa la innovación, la educación ambiental y el compromiso ciudadano colectivo con el futuro del planeta.

AGRADECIMIENTO/RECONOCIMIENTO/FINANCIAMIENTO

Deseamos expresar nuestra más sincera gratitud a todos aquellos que hicieron posible la culminación de la propuesta de este proyecto. En primer lugar, a nuestras familias por su amor incondicional, su paciencia y por ser la fuente constante de motivación y apoyo durante todo el proceso de nuestra formación académica.

Extendemos nuestro profundo agradecimiento a las autoridades de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, en especial a los decanos y profesores de la Facultad de Ingeniería, cuyo conocimiento, guía y

mentoría fueron esenciales para orientar y enriquecer el desarrollo de esta propuesta ecotécnica y tecnológica. Su dedicación, las exigencias académicas y el compromiso con la excelencia han sido fundamentales para la solución de problemáticas sociales y tecnológicas. A todos, muchas gracias por creer en nosotros y en el potencial de este proyecto.

REFERENCIAS

- [1] Hernandez Quijada, V. M., Pereira Ibarra, C. J., & Chiquito Martínez, Y. (2024). Líneas de investigación para el impulso de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Venezuela. *Revista de la Universidad del Zulia*, 3ª época, 15(42), 306-321.
- [2] L. K. Trochez Páez, M. E. Capera Beltrán, y J. J. García Mercado, "Desarrollo de una plataforma digital para la localización y gestión de puntos de recolección de residuos electrónicos en Bogotá," Proyecto de Integración, Univ. EAN, Bogotá, Colombia, 2025.
- [3] Diaz-Bastos, E. J., Gomez-Bolaño, C. A., & Mendoza-Granados, S. I. (2025). Impacto de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el desarrollo sostenible. *Agroecología Global. Revista Electrónica De Ciencias Del Agro Y Mar*, 7(13), 4-27.
- [4] República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular de Planificación. Plan de la Patria: Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025. [Online]. Available:<https://mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2023/03/Plan-Patria-2019-2025-1.pdf>